

УДК 34.342.72/.73

DOI 10.5281/zenodo.15855349

Научная статья

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ: ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ ПРАКТИК И БИОТЕХНОЛОГИЙ

CONSTITUTIONAL RIGHT OF A HUMAN TO LIFE: PROBLEMS OF DEFINITION, IMPLEMENTATION, LIMITATION AND PROTECTION IN THE CONTEXT OF MODERN LEGAL PRACTICES AND BIOTECHNOLOGIES

НАЗАРЕНКО АНАСТАСИЯ ПЕТРОВНА,

юрист,

*Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского.*

NAZARENKO ANASTASIA PETROVNA,

Lawyer,

Saratov National Research State University named after N.G. Chernyshevsky.

В статье представлен обзор основных проблем, возникающих в процессе реализации и защиты одного из фундаментальных конституционных прав человека в Российской Федерации – права на жизнь. Проанализированы такие проблемы, как проблема определения момента возникновения права на жизнь, проблемы определения пределов ограничения права на жизнь (вопросы смертной казни, эвтаназии), проблемы, связанные с достижениями репродуктивной медицины (проблемы права на жизнь эмбриона, а также проблема модификации человеческого генома в контексте конституционной доктрины). Разработан комплекс рекомендаций законодательного и организационного характера, направленных на решение указанного комплекса проблем.

The article provides an overview of the main problems that arise in the process of implementing and protecting one of the fundamental constitutional human rights in the Russian Federation – the right to life. The author analyzes such problems as the problem of determining the moment when the right to life arose, the problems of determining the limits of restrictions on the right to life (issues of the death penalty, euthanasia), problems related to advances in reproductive medicine (problems of the right to life of the embryo, as well as the problem of modifying the human genome in the context of constitutional doctrine). A set of legislative and organizational recommendations has been developed aimed at solving this set of problems.

Ключевые слова: *право на жизнь, Конституция, механизм реализации и защиты, возникновение права на жизнь, права эмбриона, пределы ограничения права на жизнь, смертная казнь, эвтаназия, модификация человеческого генома, репродуктивные достижения.*

Key words: *right to life, Constitution, mechanism of implementation and protection, emergence of the right to life, rights of the embryo, limits of restriction of the right to life, the death penalty, euthanasia, modification of the human genome, reproductive achievements.*

Одним из основных конституционных прав человека в Российской Федерации является его право на жизнь. Это право закреплено в статье 20 Конституции Российской Федерации (Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399) и регламентирует, что каждый человек имеет право на жизнь. Такая высшая законодательная регламентация в основном законе страны подчеркивает его первичность и неотъемлемость – право на жизнь принадлежит каждому человеку без исключения и даровано ему природой, то есть появляется в момент рождения.

Именно право на жизнь выступает основой для реализации всех его остальных конституционных и иных прав и свобод, поскольку именно факт жизни – неотъемлемое условие для существования человека и реализации его прав. Кроме того, государство, закрепляя право на жизнь в Конституции Российской Федерации, гарантирует его защиту от произвольного лишения жизни третьими лицами [5, с. 35]. Сегодня, как на национальном, так и на международном уровне созданы эффективные механизмы расследования и противодействия насильственному и произвольному лишению жизни других людей.

Рассматривая вопросы реализации и защиты конституционного права человека на жизнь, следует отметить, что, несмотря на его значимость и теоретическую и практическую проработанность, все же в данной сфере существует комплекс проблем, которые вызывают активные научные, законодательные и общественные дискуссии. Представляется важным проанализировать наиболее важные проблемы в сфере реализации и защиты конституционного права человека на жизнь.

Первой проблемой, которая, по мнению автора, требует внимания – это проблема определения момента возникновения права на жизнь [10, с. 70]. В данном случае, с точки зрения конституционной доктрины возникает первый спорный вопрос – когда возникает право на жизнь и есть ли такое право у эмбриона?

Согласно действующему законодательству, право на жизнь у человека возникает с момента его рождения [1, с. 173]. Следовательно, только человек, который уже родился, имеет право на жизнь – эмбрион таким правом не обладает. Однако если проанализировать международную практику и мнения ученых, то можно увидеть, что, в целом, существует три основных подхода к определению момента появления права на жизнь:

1. В первом случае, по мнению ряда ученых, право на жизнь появляется в момент зачатия, то есть сразу после слияния сперматозоидов и яйцеклетки. Такой эмбрион уже имеет комплекс уникальных биологических хромосом, которые его отличают от всех других живых организмов.

Так, Б. Натансон отмечал: «тот факт, что эмбрион есть отдельное человеческое существо со всеми особыми, личными характеристиками, сегодня не ставится под сомнение» [6, с. 22].

Аналогичной точки зрения придерживается и В.А. Голиченко, который считает, что «жизнь человека, как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужских и женских половых клеток, и образования единого ядра, содержащего генетический материал» [9, с. 69]. Такая норма закреплена в Конституциях ряда стран, в особенности, таких, как Парагвай, Венгрия, Гватемала, Кения и других.

Следовательно, согласно данному подходу, еще на этапе эмбрионального внутриутробного развития эмбрион получает право на жизнь. Такая норма теоретически приводит к полному запрету аборт, так как в данном случае посредством аборта происходит убийство другого человека.

2. Во втором случае, право на жизнь появляется в момент появления первых признаков жизнеспособности – формирования нервной системы, появления сердцебиения и других

признаков жизнедеятельности. В связи с этим, прерывание беременности запрещено после наступления этого этапа развития, так как маленький ребенок в утробе матери уже подал признаки жизни, а, значит, имеет право на жизнь.

Так, Б. Херинг отмечает, что в качестве критериев определения уровня развития, когда эмбрион может считаться личностью и обладать правом на жизнь, следует считать факт формирования нервной системы на 4-6 неделе беременности [4, с. 132].

3. Третий подход подразумевает, что право на жизнь возникает только с момента рождения человека.

Каждый из данных подходов имеет право на существование. По мнению автора, в России необходим пересмотр момента наступления права на жизнь у человека, которое должно законодательно наступать не в момент рождения, а в момент появления первых признаков жизнеспособности. До этого момента женщина имеет право на добровольное прерывание беременности. После этого этапа, если у женщины нет медицинских показаний к проведению абортa, он должен быть запрещен, поскольку ребенок уже живет, пусть и в утробе матери, а значит, имеет право на жизнь. Лишение своего ребенка права на жизнь после указанного периода приведет к уголовной ответственности женщины. Таким образом, изменение нормы, касающейся момента начала появления права на жизнь, приведет к значительному сокращению количества абортa и повышению демографической ситуации в стране, а также совершенствованию механизма реализации и защиты конституционного права на жизнь.

Вторым проблемным вопросом в сфере реализации и защиты конституционного права на жизнь являются вопросы, связанные с пределами ограничения права на жизнь.

Так, нельзя не упомянуть существование проблемы, связанной со смертной казнью [3, с. 103]. Ни для кого, ни секрет, что сегодня в стране активно дискутируют по поводу возврата смертной казни. Такие дискуссии стали появляться после большого террористического акта в школе Ижевска, а также, сегодня, в период проведения специальной военной операции в отношении тех, кто совершает убийства и пытки мирных жителей на территории Российской Федерации.

Интересно отметить, что согласно опросам общественного мнения, 49 % россиян выступают за возвращение смертной казни. Кроме того, за возврат смертной казни выступают и известные государственные деятели, например, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Однако, по мнению Президента России – Владимира Путина, введение смертной казни не приведет к снижению уровня преступности: «У нас есть такая мера наказания, как пожизненное тюремное заключение, и уверяю вас, условия содержания там далеко не санаторно – курортные» – заявил Президент.

Безусловно, экспрессивное мнение людей по поводу поддержки возвращения смертной казни объясняется потребностью в возмездии и справедливости. Смертная казнь, по мнению части населения, выступает актом правосудия для тех преступников, которые совершили ужасные и бесчеловечные преступления. Кроме того, поддержка возвращения смертной казни объясняется нежеланием людей давать преступнику второй шанс. Значительная часть населения не верит в возможность исправления преступника в местах лишения свободы, а значит, после его освобождения возникает угроза нарушения общественного спокойствия и безопасности. И, наконец, третье наиболее вероятное объяснение – это финансовая экономия. Деньги, которые тратятся на каждого осужденного, в совокупности представляют собой значительную часть государственных расходов, которые могут быть использованы более эффективно.

Однако, по мнению автора, возврат смертной казни имеет больше негативных аспектов, чем положительных. В первую очередь, нельзя не отметить вероятность ошибок следствия, которые могут привести к тому, что невиновные люди будут приговорены к смертной казни. Кроме того, анализ системы правосудия других стран, в том числе и тех, где смертная казнь

как мера наказания активно применяется, показал, что уровень преступности остается по-прежнему высоким. Следовательно, у смертной казни не имеется эффекта сдерживания, что говорит о ее низкой эффективности.

Таким образом, возврат смертной казни в систему российского правосудия, по мнению автора, будет являться процессуальным «шагом назад». Помимо ограничения конституционного фундаментального права человека на жизнь, возврат смертной казни приведет к угрозе общественной безопасности и усилению уже существующего недоверия к органам правосудия со стороны обычных людей. В первую очередь, представляется важным проводить законодательную и организационную работу над дальнейшим совершенствованием института пожизненного содержания осужденных и изменения системы его финансирования.

Следующая проблема, возникающая в процессе реализации и защиты конституционного права человека на жизнь, это проблема эвтаназии [8, с. 124]. В Российской Федерации в статье 45 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 28.12.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895) регламентирована норма, касающаяся запрета проведения эвтаназии. Даже в случае, если пациент безнадежно болен, отсутствует надежда на его выздоровление, медицинский персонал делает все необходимое для поддержания его жизнедеятельности и не проводит процедуру эвтаназии.

Если проанализировать международный опыт, то можно увидеть, что в ряде стран проведение эвтаназии является допустимым и законодательно разрешенным – к числу таких стран относятся, например, Канада, Колумбия, Нидерланды, Испания, Австралия и другие. Существует ряд критериев, согласно которым, в ряде стран эвтаназия допускается.

Одним из последних и наиболее актуальных примеров процесса легализации эвтаназии следует отметить принятие 27 мая 2025 года Национальным Собранием Французской Республики в первом чтении Закона о легализации эвтаназии (Конец жизни: предполагаемый закон об окончании срока службы. Национальное собрание Французской республики. URL: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/dossiers/fin_de_vie_17e). Закон далее подлежит обязательному одобрению Советом, но, в целом, данный документ позволяет проанализировать тенденции и критерии легализации эвтаназии.

Согласно документу, в стране провозглашается право «на помощь к смерти». Такое право появляется у человека, который имеет неизлечимое заболевание, самостоятельно изъявил желание прекратить жизнь посредством помощи смертельного медицинского вещества. Согласно законопроекту, больной будет вводить препарат самостоятельно. В случае если пациент не сможет этого сделать в силу физических сложностей, данную процедуру сможет осуществить врач или медицинская сестра.

Для получения права «на помощь к смерти» необходимо достижение больным 18-летнего возраста, наличие у больного гражданства Французской республики, наличие тяжелого и неизлечимого заболевания, опасного для жизни и находящегося на последней стадии. При этом важным критерием является наличие постоянных физических и психологических страданий, которые не облегчаются обезболивающими препаратами. Кроме того, важным критерием получения права «на помощь к смерти» является способность свободно и осознанно изъявить волю к смерти.

Важно отметить, что помимо критериев и требований к проведению процедуры эвтаназии, в документе регламентированы детальные права, обязанности, ответственности всех сторон, участвующих в данном процессе.

В Российской Федерации ведутся активные дискуссии медицинского, юридического и научного сообщества, где существуют, как противники эвтаназии, так и ее сторонники. Проблема эвтаназии активно затрагивает вопросы права человека на жизнь и права на достойную

смерть. В данном контексте происходит балансировка ряда важнейших и фундаментальных ценностей.

С одной стороны, в нашей стране действует право на достоинство личности, которое подразумевает, что человек не должен быть подвержен моральным и физическим страданиям. В свою очередь, при наличии тяжелого неизлечимого заболевания человек, как правило, испытывает невыносимые боли.

С другой стороны, каждый человек имеет право на жизнь и никто, даже медицинские работники, не могут лишить человека жизни. В свою очередь, каждый человек имеет право на свободу выбора и если он осознанно понимает, что у него неизлечимое заболевание, он испытывает невыносимые психологические и физические страдания, то он должен иметь право осознанного выбора своего дальнейшего пути.

Кроме того, нельзя не отметить, что каждый человек имеет право на достойную смерть, несмотря на отсутствие данной нормы в конституционном законодательстве. Данные противоречия требуют детального законодательного регулирования и пересмотра проблемы эвтаназии в контексте обеспечения права человека на жизнь и права на достойную смерть.

Следующая категория проблем определяется новыми вызовами конституционному праву на жизнь в контексте достижений репродуктивной медицины. Сегодня, в век развития медицинских биотехнологий, у людей, испытывающих трудности с зачатием ребенка, есть возможность использовать различные репродуктивные инструменты, такие как экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное материнство. Использование репродуктивных технологий в контексте реализации и защиты конституционного права человека на жизнь является одной из наиболее сложных и дискуссионных тем современного общества и науки.

Экстракорпоральное оплодотворение или «процедура ЭКО», в самом общем понимании, представляет собой медицинскую репродуктивную технологию, которая заключается в том, что оплодотворение яйцеклетки женщины происходит вне ее организма, а в лабораторных условиях – «в пробирке». При этом после оплодотворения яйцеклетки, она переносится в матку женщины для наступления беременности. Как правило, такая технология используется для женщин или пар, которые не могут забеременеть естественным путем.

В период лабораторной работы нередко происходит создание большего количества эмбрионов, чем это требуется для одного цикла наступления беременности у женщины. В свою очередь, эмбрионы, которые стали излишними, подлежат процедуре криоконсервации или заморозки. При этом женщина или пара, которые являются владельцами данного материала, могут его использовать в дальнейшем.

Такой процесс вызывает спор, возникающий с точки зрения конституционного права – является ли эмбрион полноценным субъектом конституционного права на жизнь? Какой правовой статус эмбриона? Можно ли его считать просто биоматериалом и объектом медицинского вмешательства?

В научном сообществе сегодня ведутся активные дискуссии на этот счет [7, с. 77]. Одни ученые отмечают, что эмбрион – это живой организм, он обладает отличительным от других организмов ДНК с самого своего зачатия, а значит и должен рассматриваться, как полноценный индивид со всеми правами. Другая группа исследователей отмечает, что эмбрион, аналогично, является живым организмом, но он получает свои права постепенно, а не с момента зачатия. Третья группа исследователей солидарна с действующей редакцией законодательства и отмечает, что эмбрион не может иметь никаких прав, в том числе, и права на жизнь, поскольку он еще не рожден.

Такие этические и правовые дилеммы возникают, как в процессе создания эмбрионов, так и их последующей судьбы, например, в процессе отказа от излишних эмбрионов. Нередко, женщины или пары, обратившиеся в медицинскую клинику, после положительного ис-

кусственного оплодотворения отказываются от излишних эмбрионов. Здесь возникает вопрос: что делать с данными эмбрионами? Законно ли уничтожение эмбрионов?

Пока вопрос правового статуса эмбрионов не будет детализирован, это будет создавать серьезные проблемы в процессе определения их дальнейшей судьбы. В первую очередь, видится необходимым четкое установление правового статуса эмбрионов, посредством определения этапов жизни эмбриона. Это позволит четко определять критерии, когда у эмбриона появляется право на жизнь и с какого момента оно не может быть нарушено. Кроме того, представляется важным установление четких требований к содержанию и длительности хранения эмбрионов в криоконсерваторах. Наконец, если будут установлены критерии, когда эмбрион приобретает право на жизнь, представляется необходимым установить четкие критерии и меры ответственности пациентов и врачей, касающиеся дальнейшей судьбы эмбрионов.

Еще одной проблемой в области медицинских биотехнологий, которая затрагивает процесс реализации и защиты конституционных прав человека, является проблема модификации человеческого генома [2, с. 131]. Одним из прорывных направлений развития современной репродуктивной медицины стала возможность модификации человеческого генома. Данный процесс направлен на улучшение здоровья будущего ребенка и генетической борьбы с серьезными наследственными заболеваниями. Сегодня благодаря медицинским и научным достижениям, существует возможность изменения человеческого гена посредством использования CRISPR – Cas9 – технологии.

Однако, несмотря на положительные результаты данных научных и медицинских экспериментов, весь процесс модификации человеческого генома серьезно затрагивает основные конституционные права человека.

В первую очередь, следует отметить, что происходит нарушение фундаментального конституционного принципа, закрепленного в статье 2 Конституции Российской Федерации. При модификации человеческого ДНК происходит искусственное вмешательство в геном человека, что приводит к нарушению его естественных условий существования и развития, а также возможности наступления неблагоприятных последствий, вплоть до смерти эмбриона или возникновению у него новых заболеваний, которые могут привести к незапланированной смерти.

Кроме того, вмешательство в геном человека может привести к созданию такой популяции людей, которые будут иметь искусственно созданные преимущества над другими. Следовательно, будет происходить нарушение конституционного принципа равенства людей между собой.

Безусловно, помимо нарушения конституционного равенства людей и права на жизнь, процесс модификации человеческого генома приводит и к нарушению права на достоинство личности. Проведение процедуры изменения человеческого ДНК можно считать медицинским экспериментом, проведенным против воли самого объекта эксперимента, которое значительно нарушает естественный процесс развития эмбриона. Следовательно, это можно рассматривать как нарушение достоинства личности, нарушения свободы и личной неприкосновенности, и, в целом, ставит под большой вопрос конституционный принцип высшей ценности жизни для общества. Данный вопрос, аналогично выше рассмотренным, требует пристального законодательного, научного и медицинского обсуждения.

Выводы.

1. Право на жизнь является одним из фундаментальных конституционных прав человека. Оно закреплено в статье 20 Конституции Российской Федерации. Несмотря на его значимость, теоретическую и практическую проработанность, сегодня существует комплекс проблем, вызывающих сложности реализации и защиты права человека на жизнь.

2. Одними из наиболее важных проблем в указанной сфере выступают проблема определения момента возникновения права на жизнь, проблемы определения пределов ограничения права на жизнь (вопросы смертной казни, эвтаназии), проблемы, связанные с достижениями репродуктивной медицины (проблемы права на жизнь, в частности, и правового статуса эмбриона, в целом, а также проблема модификации человеческого генома).

3. Представляется важным проведение пересмотра вопросов, касающихся определения момента наступления права на жизнь, которое должно законодательно наступать не в момент рождения, а в момент появления первых признаков жизнеспособности (формирования нервной системы, появления сердцебиения и т.д.).

4. Возврат смертной казни в систему российского правосудия представляется нерациональным, поскольку является, по мнению автора, процессуальным «шагом назад».

5. Необходим пересмотр вопросов, связанных с проведением процедуры эвтаназии, заключающиеся в детальном законодательном регулировании контекста обеспечения права человека на жизнь и права на достойную смерть.

6. По мнению автора, необходимо четкое установление правового статуса эмбрионов (определения критериев и сроков появления у последнего права на жизнь), четких требований к содержанию и длительности хранения эмбрионов в криоконсерваторах, детальных критериев и мер ответственности пациентов и врачей, касающихся дальнейшей судьбы эмбрионов.

7. Представляется важным проведение законодательного, медицинского и научного обсуждения вопросов, касающихся соотношения конституционного права человека на жизнь и технологии проведения процедуры модификации человеческого генома.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амельчаков О.И. Право на жизнь: момент возникновения и утраты // Правоприменение. 2022. № 2. С. 169-180.
2. Богданова Е.Е., Малеева М.Н., Ксенофонтова Д.С. Отдельные проблемы защиты прав граждан при использовании геномных технологий // Lex Russica. 2020. № 5 (162). С. 129-142.
3. Герасимова Е.В., Хавдок А.М. Проблемы применения и отмены смертной казни в России // Закон и право. 2021. № 4. С. 103-106.
4. Иванова И.А. Уголовно-правовая охрана эмбриона человека в контексте реализации репродуктивных прав его родителей // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014. № 5. С. 127-137.
5. Коймураева К.А. Право на жизнь как основополагающее право человека // Образование. Наука. Научные кадры. 2021. № 1. С. 34-36.
6. Митрополит Никопольский Милитий. Аборты. М., 1998. 61 с.
7. Прошкин Д.Д. Конституционное право на жизнь и правовой статус эмбриона человека // Образование и право. 2024. № 3. С. 77-80.
8. Рамазанхужаев А.С., Камалов А.А., Файзуллаев С.С. Правовые и моральные аспекты эвтаназии // EJLFAS. 2024. № 12. С. 120-128.
9. Семенова И.Ю. К вопросу о философско-правовых проблемах понимания статуса эмбриона человека // Oeconomia et Jus. 2018. № 1. С. 67-71.
10. Трифонов В.А., Метальников В.С. Право на жизнь: понятие и основные проблемы реализации // THEORIA. 2021. № 1 (2). С. 70-79.

Поступила в редакцию: 30.06.2025

Принята в печать: 19.08.2025

© Назаренко А.П., 2025.